

Bank Syariah Indonesia (BSI): Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik VOSviewer

Rifka Mudrikul Muna, Eka Wahyu Hestya Budiarto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Bank Syariah Indonesia (BSI)*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Bank Syariah Indonesia (BSI) berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Syariah Indonesia, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; (6) Merger; (7) Digitalisasi & teknologi; dan (8) Isu-isu lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Syariah Indonesia (BSI), baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia (BSI); Studi Pustaka; Bibliometrik; VOSviewer

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang pesat dalam ekonomi modern, terutama di Indonesia (Nafiah, 2021). Negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Hal tersebut dapat menjadikan minat masyarakat dalam aktivitas perbankan syariah tinggi (Irawan et al., 2021). Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia merupakan solusi terbaik bagi masyarakat. Salah satu bank syariah yang populer di Indonesia saat ini adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

BSI adalah bank Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini didirikan melalui proses penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah menjadi Bank Rakyat Indonesia Syariah. BSI resmi diluncurkan dan diperkenalkan kepada masyarakat pada 1 Februari 2021 (Antus et al., 2022). Berdasarkan informasi yang tercantum dalam *The State of Global Islamic Economy Report* setelah Bank melakukan penggabungan, Bank Syariah Indonesia meraih peringkat ke-7 bank nasional berdasarkan asset (Sulistiyarningsih & Thanul, 2021). BSI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia, terutama di bidang perbankan syariah, karena diharapkan dapat memberikan lembaga keuangan baru yang lebih beragam bagi masyarakat.

Penelitian mengenai BSI juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pencarian artikel/jurnal melalui website Garuda menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 235 penelitian tentang BSI. Ini menunjukkan bahwa perkembangan BSI cukup pesat dan dianggap sebagai salah satu topik utama dalam bidang perbankan syariah di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Bank Syariah Indonesia (BSI), sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Bank Syariah Indonesia (BSI), baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan di Indonesia yang didasarkan pada hukum Islam, yang dimulai dengan proses merger oleh BUMN. Seperti Bank Syariah lainnya, BSI juga fokus pada keuntungan halal yang biasa disebut dengan sistem bagi hasil. Seluruh sistem operasional dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah yang diterbitkan melalui fatwa No. 130/DSN-MUI/X/2019.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat

digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi klaster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis klaster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (heatmap), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah Bank Syariah Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Bank Syariah Indonesia yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website Garuda* (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website Garuda* dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci "*Bank Syariah Indonesia*" dalam kurun waktu seluruh tahun (2021-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Bank Syariah Indonesia

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar Bank Syariah Indonesia pada kurun waktu 2021 hingga 2022 menunjukkan adanya fluktuasi atau naik turun pada setiap tahunnya, terutama dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat publikasi terbanyak sebanyak 153 artikel dan pada tahun 2021, terdapat publikasi sebanyak 80 artikel.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Bank Syariah Indonesia berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel Publikasi
2021	80
2022	153
Jumlah	233

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 2, ditunjukkan bahwa lembaga/afiliasi yang paling sering mempublikasikan artikel penelitian tentang Bank Syariah Indonesia adalah Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah) dengan jumlah publikasi sebanyak 11 artikel dalam kurun waktu dua tahun.

Tabel 2. Afiliasi/lembaga penerbit jurnal seputar Bank Syariah Indonesia

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Al-Mashrafiyah (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah)	11
COMSERVA Indonesian Journal of Community Services and Development, etihad: journal of islamic banking and finance, el aswaq	6
AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, ADILLA : Jurnal ekonomi syariah	5
Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Al Maal: Journal of islamic economics and banking	4
AL-ARBAH: Journal of Islamic Finance and Banking, Al IQTISHAD, AL Qanun, Al Qardh	3
AL-Qisthu, Al-Sharf, An-Nisbah, Al-Urban, Asian Journal of islamic Management (AJIM), Assyarikah, ASY SYARI'YYAH, AT TAWASUTH, BALANCE: jurnal akuntansi dan manajemen, BAREKENG : Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan, Bertuah : jurnal of sharia and islamic economics, Bima Journal, Bisei, Budapest international reseach and critics institut, building of informatic technology and science, cashflow, center of knowladge, citra ekonomi, coopetation.	2

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 3, terlihat bahwa peneliti paling produktif seputar Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Muhammad, dengan jumlah publikasinya sebanyak 5 artikel.

Tabel 3. Produktivitas peneliti seputar Bank Syariah Indonesia

Peneliti	Jumlah Publikasi
Muhammad	5
Anggraini, Anis, Damayanti, Khusnul, M. Ihsan, Reni Ria Armayani Hasibuan	3
Ahmad Amin, Al Rasyid, Amalia, Anisatul, Asriana, Auliah Eka, Dalimunte, Devy, Gustiawati, Hamsir, Hana, Husriah	2

linear regression, multiple linear regression analysis, performance, physical evidence, population, promotion, pt bank syariah indonesia, questionnaire, realibility, researcher, responden, sample, sampling technique, service quality, significance, significant effect, trust, value, work, work environment, work motivation.

- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 44 topik, yaitu: *accordance, agreement, asset, bank, bank syariah indonesia kcp, bussines, contract, conventional bank, customer, data collection, documentation, effort, field research, financing, fund, gold, implementation, indonesian islamic bank, islamic bank, islamic banking, islamic law, market share, marketing strategy, murabahah, murabahah contract, observation, obstacle, party, price, principle, process, product, provision, public, qualitative approach, risk, risk management, sharia bank, strategy, system, term, zakat*
- Kluster 3. Warna biru terdiri dari 16 topik, yaitu: *bank syariah, bank syariah indonesia, bank syariah mandiri, bni syariah, bri syariah, bsi, bumn sharia bank, company, form, merger, minority shareholder, pada bank syariah indonesia, profitability, secondary data, state, tbk.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 8 topik, yaitu: *bopo, car, fdr, financial performance, impact, npf, roa, sharia commercial bank.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 7 topik, yaitu: *data analysis, ease, interest, perception, quantitative research, tbk kcp pangkalan brandan, technology.*
- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 4, yaitu: *atm, criterium, location, profit.*
- Kluster 7. Warna putih terdiri dari 2 topik, yaitu: *banking world, development.*

Pemetaan Topik Penelitian seputar Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 15 topik berkaitan dengan kinerja keuangan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

Pertama, pengaruh *Net Operating Margin/NOM*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/*BOPO*, *Capital Adequacy Ratio/CAR*, pembiayaan, penerbitan sukuk Ijarah, pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, *Financing to Deposit Ratio/FDR*, dan *Islamicity Performance Index/IPI* terhadap profitabilitas.

Kedua, manajemen aset dan utang.

Ketiga, prediksi harga saham menggunakan metode *Fuzzy Time Series Model Lee*, *Support Vector Regression*, dan *Conditional Restricted Boltzman*.

Keempat, peramalan laba bersih dengan metode *ensemble stacking*.

Kelima, analisis pembentukan portofolio optimal.

Keenam, penerapan PSAK 105 dalam perhitungan bagi hasil Mudharabah.

Ketujuh, penerapan rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas dalam menilai kinerja keuangan.

Kedelapan, pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kinerja keuangan.

Kesembilan, pengaruh *Capital Adequacy Ratio/CAR*, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/*BOPO*, rasio perputaran aktiva/*Total Asset Turn Over*, dan *Financing to Deposit Ratio/FDR* terhadap *Non Performing Financing/NPF*.

Kesepuluh, pengaruh profitabilitas, risiko finansial, dan harga saham terhadap nilai perusahaan.

Kesebelas, pengaruh tingkat imbalan, inflasi, tingkat bunga, pertumbuhan produksi terhadap Dana Pihak Ketiga/DPK.

Kedua belas, data *return* saham menggunakan model *Autoregressive Conditional Heteroscedastic-Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedastic*/ARCH-GARCH

Ketiga belas, pengaruh inflasi, BI-7 *day reverse repo rate*, *Earning Per Share*/EPS terhadap harga saham.

Keempat belas, tingkat kesehatan dengan metode RGEC.

Kelima belas, pengaruh *Non Performing Financing*/NPF, pendanaan Murabahah dan Musyarakah terhadap kualitas laba.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Kinerja Karyawan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 32 topik berkaitan dengan kinerja karyawan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

1. Budaya organisasi islam.
2. Disiplin kerja.
3. Etika kerja islam.
4. *Good Corporate Governance*/GCG.
5. *Human Resource Development*/HRD.
6. Iklim spiritual.
7. *Islamic Human Capital Management*.
8. Karakteristik individu.
9. Kepemimpinan (*ohio state*, islami).
10. Kemampuan kerja.
11. Kepribadian.
12. Kepuasan kerja.
13. Kecerdasan spiritual.
14. Komunikasi.
15. Kompensasi.
16. Latar belakang pendidikan.
17. Lingkungan kerja.
18. Manajemen Sumber Daya Manusia/SDM.
19. Motivasi kerja.
20. Orientasi.
21. Perubahan organisasi.
22. Perubahan lingkungan.
23. Pelatihan.
24. Pengalaman kerja.
25. Promosi.
26. Religiusitas.
27. Rekrutmen karyawan.
28. Sistem pengendalian manajemen.
29. Sosial budaya.
30. Stres kerja.
31. Strategi manajemen keselamatan dan kesehatan karyawan.
32. Tingkat pendidikan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perilaku Nasabah Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 85 topik berkaitan dengan perilaku nasabah Bank Syariah Indonesia, yaitu:

1. Aspek syariah.
2. Bagi hasil pada produk tabungan Mudharabah.
3. Bauran pemasaran.
4. Biaya administrasi.
5. *Brand image*.
6. Berinfak saat tarik tunai di ATM.
7. *Corporate image*.
8. *Customer intimacy*.
9. *Customer relationship marketing*.
10. *Customer value*.
11. Citra merek islam.
12. *Digital banking*.
13. *E-Banking*.
14. Fasilitas.
15. Faktor emosional dan rasional.
16. Fintech.
17. Gaya hidup.
18. *Halal brand personality*.
19. *Internet banking*.
20. *Integrated Marketing Communication/IMC*.
21. *Islamic marketing mix*.
22. Kenyamanan.
23. Keamanan.
24. Kemudahan.
25. Kelompok referensi.
26. Kualitas pelayanan (menggunakan *Importance Performance Analysis* dan *Fuzzy-Service Quality*).
27. Kualitas pelayanan *frontliner*.
28. Kualitas *electronic channel service*.
29. Kualitas *e-service*.
30. Kualitas ATM.
31. Kualitas produk.
32. Kualitas pelayanan model CARTER.
33. Karakteristik bank.
34. Karakteristik *marketing*.
35. Kepercayaan.
36. Keterlibatan nasabah.
37. Kecerdasan intelektual, emosional, spiritual.
38. Komitmen.
39. Kinerja karyawan.
40. Kegiatan *canvassing*.
41. Layanan digital.
42. Layanan mobil kas keliling.
43. Likuiditas emas.
44. Literasi keuangan syariah.
45. Lokasi.
46. Media promosi.

47. Metode penaksiran gadai emas.
48. Merek halal.
49. *Mobile banking* (efisien, praktis, nyaman, mudah, aman).
50. Motivasi.
51. Manajemen komplain ATM.
52. Nilai etika bisnis islam.
53. Norma subjektif.
54. Persepsi tokoh masyarakat mengenai riba.
55. Pemanfaatan teknologi.
56. Penggunaan bahasa dan etika.
57. Persepsi teknologi.
58. Pengetahuan.
59. Perilaku etis islami.
60. Pembayaran UKT.
61. Persepsi religiusitas.
62. Pemahaman.
63. Pemodelan matematika untuk *networking*.
64. Pemasaran melalui instagram.
65. Pemasaran produk pada nasabah non-muslim.
66. Pemasaran spiritual.
67. Promosi.
68. Produk gadai dan cicil emas.
69. Produk pembiayaan.
70. Produk tabungan Mudharabah.
71. Penerapan akad Qardh dan Ijarah.
72. Religiusitas.
73. *Relationship marketing*.
74. *Self service technology/SST*.
75. *Shariah compliance*.
76. *Spiritual marketing*.
77. *Social media influence marketing*.
78. Sikap.
79. Strategi pemasaran kredit.
80. *Strategic alliance*.
81. Sistem antrean pelayanan.
82. Teknologi keuangan.
83. Tingkat kepercayaan.
84. *Ultime service*.
85. *Word of mouth*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Pembiayaan/Kredit Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 21 topik penelitian berkaitan dengan produk pembiayaan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

Pertama, pengaruh pembiayaan dan lokasi usaha terhadap perubahan pendapatan UMKM.

Kedua, pembiayaan mitraguna dan mikro syariah.

Ketiga, strategi pemasaran produk pembiayaan/*sales force* pensiun di bawah naungan Taspen dan Asabri.

Keempat, pengaruh aplikasi *i-kurma* dan metode TOPSIS terhadap metode pemutusan pemberian kredit pembiayaan.

Kelima, penerapan akad Murabahah pada pembiayaan modal kerja, Kredit Pemilikan Rumah/KPR, Kredit Usaha Rakyat/KUR, kredit mobil dan di *Regional Financing Operation*.

Keenam, kontrak perjanjian pembiayaan *bai' Murabahah* perspektif hukum perdata dan syariah.

Ketujuh, restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada akad Musyarakah Mutanaqishah.

Kedelapan, pengaruh karakter, kondisi, jaminan/agunan, dan kelayakan produk terhadap pemberian kredit pembiayaan.

Kesembilan, penerapan sistem bagi hasil dan *fee/ujrah* pada pembiayaan Murabahah.

Kesepuluh, penerapan produk pembiayaan cicil emas dan implementasi *islamic marketing mix*, serta menggunakan pendekatan *theory of planned behaviour*.

Kesebelas, eksekusi jaminan hak tanggungan dalam pembiayaan kredit.

Kedua belas, penerapan akad pembiayaan Mudharabah dengan asas kebebasan berkontrak, prosedur, persyaratan, dan kehati-hatian.

Ketiga belas, pembiayaan tanpa agunan (mitraguna) dengan *finite state automata*.

Keempat belas, penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan.

Kelima belas, jaminan/agunan pembiayaan.

Keenam belas, pelaksanaan pembiayaan Musyarakah berdasarkan kualitas SDM dan efektivitas *incentive compatible*.

Ketujuh belas, penetapan margin Murabahah dan *actual cost price*.

Kedelapan belas, pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap pendapatan bagi hasil.

Kesembilan belas, sosialisasi produk pembiayaan permodalan UMKM.

Kedua puluh, penerapan akuntansi Murabahah dalam pembiayaan KPR.

Kedua puluh satu, pengaruh merger, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional/BOPO, *Non Performing Financing/NPF*, pertumbuhan perusahaan, dan *BI rate* terhadap pendapatan margin Murabahah.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Produk Tabungan/Simpanan Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 8 topik penelitian berkaitan dengan produk tabungan/simpanan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

Pertama, produk tabungan mabrur junior dan tabungan haji (dalam pencapaian maqashid syariah).

Kedua, pengaruh bauran pemasaran terhadap produk tabungan.

Ketiga, analisis fatwa No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad Mudharabah pada produk tabungan.

Keempat, penerapan sistem bagi hasil tabungan *easy* Mudharabah.

Kelima, strategi penghimpunan dana dalam produk deposito Mudharabah dan tabungan wadiah.

Keenam, pengaruh tabungan Mudharabah terhadap minat investasi.

Ketujuh, peran institusi dalam peningkatan deposito.

Kedelapan, prinsip keadilan dalam akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Merger pada Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 2 topik penelitian berkaitan dengan merger pada Bank Syariah Indonesia, yaitu:

Pertama, pengaruh merger terhadap *Non Performing Financing/NPF*, *Non Performing Margin/NPM*, *Return On Assets/ROA*, *Return On Equity/ROE*, profitabilitas, pemikiran tokoh ekonomi islam, sinkronisasi budaya kerja SDM, efisiensi, stabilisasi, persepsi nasabah, harga saham, *switching behaviour* nasabah, kinerja keuangan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index/IPI*, kualitas pelayanan, minat menabung, status hukum nasabah, pangsa pasar, loyalitas nasabah, perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, kinerja pembiayaan konsumen, kepuasan nasabah, dan kondisi tingkat kepercayaan masyarakat.

Kedua, merger dalam perspektif kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir*, hukum ekonomi islam, SWOT, dan hukum monopoli.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Digitalisasi dan Teknologi pada Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 10 topik penelitian berkaitan dengan digitalisasi pada Bank Syariah Indonesia, yaitu:

1. *Pertama*, penerapan basis data pada *Mobile Banking*.
2. *Kedua*, pengaruh penggunaan *Quick Response-Code Indonesian Standard/QRIS*.
3. *Ketiga*, pengaruh teknologi informasi dalam meningkatkan *market share* pada strategi manajemen.
4. *Keempat*, analisis penilaian nasabah terhadap *switching* dan kemudahan reservasi transaksi manual ke digital.
5. *Kelima*, tingkat kelayakan lokasi ATM berdasarkan metode *Analytical Hierarchy Process/AHP* dan *Decision Tree*.
6. *Keenam*, kemudahan aplikasi *mobile* menggunakan metode *Usability Testing* dan *System Usability Scale*.
7. *Ketujuh*, digitalisasi produk perbankan.
8. *Kedelapan*, kemudahan transaksi online melalui *webform* BSI.
9. *Kesembilan*, digitalisasi perbankan melalui *self service technology*.
10. *Kesepuluh*, sentimen pengguna aplikasi menggunakan algoritma *Support Vector Machine/SVM*.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Isu-Isu Lainnya pada Bank Syariah Indonesia

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 21 topik penelitian berkaitan dengan isu-isu pada Bank Syariah Indonesia, yaitu:

1. *Pertama*, penerapan akad *Istishna'*, akad *Murabahah*, akad *Murabahah bil Wakalah*, akad *Qardh*, akad *Rahn/gadai emas*, pembayaran zakat, multiakad, dan akad *Mudharabah*.
2. *Kedua*, digitalisasi keuangan syariah berbasis *Sharia Maqashid Framework*.
3. *Ketiga*, penghapusan dana talangan haji.
4. *Keempat*, penerapan *Islamic Work Ethic/IWE* dan *Islamic Corporate Social Responsibility/ICSR*.

5. *Kelima*, penjualan barang gadai perspektif hukum ekonomi syariah.
6. *Keenam*, peran BSI dalam pembangunan ekonomi nasional, pengembangan industri halal, dan pertumbuhan UMKM selama pandemi Covid-19.
7. *Ketujuh*, nilai-nilai hukum ekonomi Islam terhadap produk.
8. *Kedelapan*, *take over* menggunakan akad Qardh/tabarru'.
9. *Kesembilan*, manajemen risiko pada akad pembiayaan Mudharabah, peran audit internal, dan penggunaan *digital payment*.
10. *Kesepuluh*, pengaruh *top management* dan kemampuan teknik persoal sistem informasi akuntansi/SIS terhadap kepuasan pengguna Sistem Informasi Akuntansi/SIS.
11. *Kesebelas*, pengaruh faktor internal, pengembangan ide, oportunitas, kreativitas, dan makroekonomi terhadap pangsa pasar/*market share*.
12. *Kedua belas*, penghimpunan dan penyaluran dana.
13. *Ketiga belas*, risiko operasional bank dalam pertumbuhan pangsa pasar.
14. *Keempat belas*, produk investasi Sukuk Ritel SR 017 pada BSI.
15. *Kelima belas*, *Corporate Social Responsibility/CSR* dalam perspektif *Islamic Social Reporting/ISR Index* dan *Maqashid Syariah Index/MSI*.
16. *Keenam belas*, penerapan *green banking*.
17. *Ketujuh belas*, penerapan standar akuntansi keuangan.
18. *Kedelapan belas*, tanggung jawab BSI terhadap penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan.
19. *Kesembilan belas*, analisis *tax amnesty* terhadap penyerapan dana reopratisi.
20. *Kedua puluh*, komparasi menggadai emas di BSI dan pegadaian syariah.
21. *Kedua puluh satu*, *shariah compliance* pada gadai emas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Bank Syariah Indonesia, yaitu: (1) Kinerja keuangan; (2) Kinerja karyawan; (3) Perilaku nasabah; (4) Produk pembiayaan/kredit; (5) Produk tabungan/simpanan; (6) Merger; (7) Digitalisasi & teknologi; dan (8) Isu-isu lainnya.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA

PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>

Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>

Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48. <https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit*

Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>

Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>

Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan

- Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer

dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>

Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>

Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>